

Europas größte Modelleisenbahn ist in Goßau zu bestaunen

Man weiß, wie's Kindern geht, denen der Weihnachtsmann eine Eisenbahn schenkte: Sie dürfen zuschauen, wie der Vater damit spielt. So wird es wohl auch in der Textilfabrikantenfamilie Weibel in Goßau begonnen haben. Aber Paul Weibel hat mehr als bloß gespielt; zur Freude seiner fünf Kinder stellte er im Laufe von Jahren eine Eisenbahn zusammen, die bald im häuslichen Heim keinen Platz mehr fand. Dafür füllte sie

1946 anlässlich der SBB-Hundertjahrfeier die ganze St.-Galler Tonhallebühne. Je mehr Zugkompositionen über die vielen Miniaturschienenstränge rollten, um so mehr entflammte sich die Begeisterung der Familie. Es heißt, die Betriebswerkstätte der Weibelschen Textilfabrik sei jahrelang zumindest hälftig mit Eisenbahnbau beschäftigt gewesen. 1957 mietete Paul Weibel die Gewerbehalle der Olma und richtete auf eigene

Faust eine große Ausstellung ein, die von 25 000 Leuten besucht wurde und an der die Modellzüge 5500 Kilometer zurücklegten. Allein für diese Ausstellung wurden 20 000 Franken neu in die Anlage gesteckt. Mit der technischen Projektierung befaßte sich Sohn Ludwig, der sich im Abendtechnikum das Diplom als Fernmeldetechniker erworben hatte, um modellbautechnisch auf der Höhe zu sein. Die nächste Schau war

für Zürich geplant, doch dann starb Vater Paul Weibel im Jahre 1957. Es wurde still um die größte Modelleisenbahn Europas. Erst heute, nach neun Jahren, ist die erweiterte und modernisierte Anlage erstmals wieder öffentlich zu sehen, und sie bildet für Fachleute eine Sensation. Sogar SBB-Generaldirektor Dr. Karl Wellinger hat sie in der Gewerbeausstellungshalle von Goßau bestaunt. Von ihm wissen wir:

Aufnahmen Herbert Maeder

Da übertrumpft der Amateur die SBB

◀ Ludwig Weibel im zwanziggleisigen Bahnhof. Die Anlage läßt sich in kürzester Zeit abbrechen und in jeder beliebigen Größe und Linienführung wieder aufbauen. Steckkontakte verbinden das Schaltpult mit den Verbindungskabeln, so daß die rund tausend Anschlüsse ohne nochmaliges Verlöten hergestellt werden können.

Und hier bestaunt SBB-Generaldirektor Dr. Karl Wellinger, was den SBB noch fehlt: die programmgesteuerte Schalttrommel. «So weit haben wir es mit der Automation noch nicht gebracht!»

Technische Daten – für Leute, die es interessiert, oder die herausfinden möchten, was den SBB noch fehlt

Trasse

Das Trasse ist durchgehend doppelspurig und umfaßt eine Länge von 850 m Spur-O-Schienen. Die 40 Weichen und 7 Engländer sind ferngesteuert und ihre Stellung ist auf dem Schaltpult durch Rückmeldelampen gekennzeichnet. Der Bahnhof ist 20-gleisig und 18 m lang. Der Kurvendurchmesser beträgt 180 cm bis 300 cm. Steigungen bis 15 Promille.

Rollmaterial:

16 Personenzüge	Länge 4 bis 7 m
5 Güterzüge	Länge 4 bis 8 m
1 Autotransportzug mit 100 Automodellen	
1 Gliedertriebzug	Länge 2,5 m

Der gesamte Wagenpark umfaßt 150 Personenwagen und 90 Güterwagen, alles 4-Achser. Für die Züge stehen 40 Lokomotiven zur Verfügung, darunter die Originaltypen: Ae 6/6, Re 4/4, Ae 4/7, Ae 8/14, Ce 6/8, Ee 3/3 sowie einige Phantasie-typen.

BITTE UMBLÄTTERN

Europas größte Modelleisenbahn

Schaltpult

Auf den Hauptstrecken verkehren 10 bis 15 Züge, gesichert durch 50 Blockstrecken; gleichzeitig wird im Bahnhof manövriert. Für die Blocksicherung sorgen 250 Telephonrelais. 10 Schrittschalter lassen die Züge bei grünem Signal langsam anfahren. Die Anlage wird programmgesteuert durch eine Schalttrommel, welche alle dreiviertel Stunden eine Umdrehung macht. Während dieser Zeit leiten 70 Kontakt-Federn die Befehle, die auf der Trommel gespeichert sind, zum Kommandopult und von da auf die Anlage. So werden die Züge im Bahnhof oder in den Tunnels angehalten und fahren im richtigen Moment wieder weg; die Scheinwerfer zum Beleuchten der Anlage geben automatisch mehr oder weniger Licht. Auch das Tonband mit den technischen Erklärungen ist mit der Trommel synchronisiert, und zwar so vollständig, daß das Band am Ende jeder Vorführung automatisch wieder zurückgespult wird.

Nachtbetrieb. Die Oberleitung liefert den **Beleuchtungsstrom**. Den **Fahrstrom (20 Volt Wechselstrom)** erhalten die Züge von der **Mittelschiene**, und einer **Außenschiene**. Die **zweite Außenschiene** wird für die **Steuerung der Rücksicherungsrelais (48 V Gleichstrom)** verwendet.